

**QORAQALPOG‘ISTONDA UMUMTA’LIM TIZIMINING
RIVOJLANISHI VA JOYLASHUVI XUSUSIYATLARI**

Turdimambetov I.R.,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Uzakbaev K.K.

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
institute, O‘zbekiston*

Аннотация. В данной статье анализируется территориальная организация сферы оказания образовательных услуг населению в Республике Каракалпакстан в частности, общеобразовательные школы. Также представлены данные о среднем радиусе обслуживания школ.

Ключевые слова. Сервис, образовательная служба, система образования, образовательная политика.

Annotation. This article analyzes the territorial organization of educational services to the population in the Republic of Karakalpakstan, in particular, secondary schools. Also listed are the average service radius of the schools.

Keywords. Service, educational service, educational system, educational policy.

Kirish. Ma’lumki, har bir mamlakat, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida uning ta’lim tizimi alohida mavqega ega. Chunki, mamlakat istiqboli, yosh avlod kelajagi, ularning intellektual salohiyati bevosita ta’lim tizimiga bog‘liq. Bizning mamlakatimizda olib borilayotgan siyosat ham, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan asosiy maqsadlaridan biri ham aynan shu masalalarga qaratilgan. Yurtimizda mutlaqo yangi mazmun va shakldagi zamonaviy ta’lim muassasalar tizimini yaratish bo‘yicha davlat dasturlari ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish masalalariga katta e’tibor qaratilmoqda [3; 226-b]. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni 1-ilova “IV. Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” bo‘limi 37-49 maqsadlarining barchasida respublikamiz hududlarida ta’lim tizimini jadal rivojlantirish bo‘yicha aniq maqsad va vazifalar belgilangan [1].

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2022–2026-yillarda Qoraqalpoq‘iston Respublikasi hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorida Qoraqalpoq‘iston Respublikasi hududlarida ijtimoiy soha obyektlarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlanishi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va sport sohalarida aholiga sifatli xizmat ko‘rsatilishi, yoshlarning bo‘sh vaqtlari mazmunli o‘tkazilishi, hududlardagi yoshlar yetakchilari bilan tizimli ishlar tashkil etilishi yuzasidan chora-tadbirlar ham alohida ko‘rsatib berilgan [2].

Asosiy qism. 2023–2024-o‘quv yili boshida Qoraqalpoq‘istonda 752 ta umumta’lim muassasalari (3 tasi nodavlat, Nukus shahrida 1 ta, Nukus tumanida 1 ta

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

va To'rtko'l tumanida 1 ta) faoliyat ko'rsatgan bo'lib, ularning umumiy soni oldingi o'quv yiliga nisbatan 6 taga ko'paygan. Mustaqillikning dastlabki yillarida, aniqrog'i 1990–1991-o'quv yilida respublikada umumta'lim muassasalari soni 692 ta bo'lgan. Demak, o'tgan 33 yil mobaynida ularning soni 60 taga, yoki yiliga deyarli 2 taga ko'paygan.

Eng ko'p umumta'lim muassasalari Amudaryo (86 ta), Ellikqal'a (75 ta), Beruniy (72 ta) va To'rtko'l (69 ta) tumanlarida joylashgan. Poytaxt Nukus shahrida ularning soni 64 ta. Qo'ng'irotda 50 ta, Chimboy tumanida esa 49 ta umumta'lim muassasalari faoliyat yuritgan. Bo'zatov tumanida 15 ta, Mo'ynoq tumanida esa ularning soni 18 tani tashkil etadi (1-jadval).

1-jadval

Qoraqalpog'iston Respublikasida umumta'lim muassasalarining soni (o'quv yili boshiga, birlik)

	2010/ 2011	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Qoraqalpog'iston	754	733	734	746	752
Nukus sh.	51	58	58	60	64
<i>tumanlar:</i>					
Amudaryo	88	87	86	86	86
Beruniy	67	72	72	72	72
Bo'zatov		15	15	15	15
Ellikqal'a	72	73	73	73	75
Kegeyli	55	38	38	39	39
Mo'ynoq	19	17	18	18	18
Nukus	32	31	32	33	33
Qonliko'l	24	23	23	24	24
Qorao'zak	32	33	33	33	33
Qo'ng'irotd	57	49	49	50	50
Taxiatosh	10	22	22	23	23
Taxtako'pir	24	23	23	24	24
To'rtko'l	63	67	67	69	69
Xo'jayli	71	44	44	44	45
Shumanay	31	33	33	34	33
Chimboy	58	48	48	49	49

Jadval Qoraqalpog'iston Respublikasi Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Tahlil qilinayotgan o'quv yilida Qoraqalpog'iston umumta'lim maktablarining 17,7 % i bir smenada, 81,9 % i ikki smenada va 0,4 % uch smenada faoliyat olib borgan. Respublikada umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan o'quvchilar soni 326,5 ming nafarni tashkil qilgan holda, bitta maktabga o'rta hisobda 438 ta o'quvchi to'g'ri kelgan. Ayni paytda, Nukus shahri maktablarida 64,6 mingta o'quvchilar bo'lib, shaharda bitta maktabga o'rtacha 1009 ta o'quvchi to'g'ri keladi. Shu bilan birga, Beruniy, Qo'ng'irotd, Taxiatosh, To'rtko'l va Xo'jayli tumanlarida har umumiy o'rta ta'lim tashkilotiga o'rtacha 500 nafardan ortiq o'quvchi mos keladi. Bo'zatov va Shumanay tumanlarida 200-235 o'quvchidan

to'g'ri keladi. Nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida jami 358 ta o'quvchi tahsil olgan.

Umumiy o'rta ta'lim tizimi haqli ravishda ta'lim turlarining eng ommaviysi hisoblanadi. Shu bois, uning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratiladi. Umumta'lim muassasalari faoliyatining sifat jihatlariga ularning sig'im darajasi katta ta'sir ko'rsatadi. Bu holatni maktablarning sig'im koeffitsiyenti, ya'ni ta'lim olayotgan o'quvchilarning ulardagi o'quvchi o'rinlariga nisbati yaxshi aks ettiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining rasmiy ma'lumotlariga binoan, mintaqada 2023–2024-o'quv yili boshi holatiga ko'ra, jami maktablarning salkam 48 foizida sig'im koeffitsiyenti 1,0 ga yetmagan, jumladan, 25,2 foiz maktablarda bu ko'rsatkich 0,7 dan past. Ayni damda, 27 foiz maktablarda sig'im koeffitsiyenti 1,1-1,4 oralig'ida, 17,7 foiz maktablarda – 1,5-1,9 oralig'ida, 7,3 foiz maktablarda esa bu ko'rsatkich 2,0 va undan kattadir. Ta'kidlash lozimki, sig'im koeffitsiyentining yuqoriligi, bir tomondan, tegishli maktabning aholi orasida yuqori baholanayotganligi va u yerda farzandlari ta'lim olish istagini bildirayotgan ota-onalarning ko'pligini ifoda etsa, boshqa tomondan, muassasa infratuzilmasining barqarorligi, pedagog kadrlar bilan ta'minlanishi va, ohirgi oqibatda, ta'lim jarayonining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlar kesimida qaralganda, ko'rilayotgan vaziyat, albatta, bir xil emas. Xususan, sig'im koeffitsiyenti 1,0 dan oshmagan maktablar Bo'zatov, Qorao'zak va Taxtako'pir tumanlarida jami maktablarning 86-96 foizini tashkil etadi, xattoki Taxtako'pir tumanida 74 foiz maktabda sig'im koeffitsiyenti 0,7 dan pastdir. Bu holat, albatta, respublika shimoliy tumanlarining qishloq joylaridagi aholi soni kamligi va uning sust darajadagi dinamikasi bilan izohlanadi. Sig'im koeffitsiyenti 1,0 va undan past darajada bo'lgan maktablar, shuningdek, Shumanay (75 %), Mo'ynoq (70,6 %), Qonliko'l (69,6 %), Taxiatosh (63,6 %), Kegeyli (63,2 %), Chimboy (62,5 %), Nukus tumani (58,1 %), Xo'jayli (52,3 %) tumanlarida jami maktablarning 50-75 foiz qismini tashkil etadi. Amudaryo, Beruniy, Ellikqal'a, To'rtko'l va Qo'ng'iro't tumanlarida sig'im koeffitsiyenti yuqori bo'lgan maktablar ancha ko'p. Jumladan, sig'im koeffitsiyenti 1,1-1,4 oralig'ida bo'lgan maktablarning ulushi Qo'ng'iro'tda 26,5 %, Ellikqal'ada 31 %, To'rtko'l'da 32,8 %, Amudaryo tumanida esa 42,4 % ga teng. 1,5-1,9 koeffitsiyentli sig'iga ega bo'lgan maktablar ulushi Amudaryoda 22,4 %, Beruniyda 25,4 %, Qo'ng'iro'tda 22,4 %, Ellikqal'ada 26,8 %, To'rtko'l'da esa 28,4 % ga teng. Sig'imi o'rnatilgan quvvatidan 2 barobar va undan ortiq darajada ko'p bo'lgan maktablar ulushi Beruniyda 11,7 %, Ellikqal'ada 12,7 %, To'rtko'l'da esa 14,9 % ni tashkil etadi. Nukus shahrida esa 16,4 foiz maktabda sig'im koeffitsiyenti 1,0 dan ortmaydi, 43,6 foiz maktablarda 1,1-1,4 oralig'ida, 21,8 foiz maktablarda 1,5-1,9 oralig'ida, 18,2 foiz maktablarda esa 2,0 va undan yuqori qiymatlarga ega (9-ilova). Demak, aholi soni va zichligi birmuncha yuqori bo'lgan janubiy tumanlar hamda Nukus shahrida ko'plab maktablarning

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

sig‘imi juda yuqori ko‘rsatkichlarga ega va bu holat tegishli hududlarda yangi maktab binolarini qurishni, o‘quvchi o‘rinlarini keskin ko‘paytirishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi shaharsozlik normalari va qoidalari bo‘yicha qishloq joylarda boshlang‘ich maktablar 30 daqiqa ichida piyoda yetib olish mumkin bo‘lgan joyda, (imkon qadar bolalar bog‘chalari-yasllari bilan birga), 500-750 metr oraliqda, asosiy maktablar 30 daqiqa ichida transportda yetib olish mumkin bo‘lgan joyda, 750-2000 metr oraliqda joylashtirish nazarda tutilgan [9, 10].

Bizning tahlillar bo‘yicha Amudaryo tumanidagi Qilichboy OFY da joylashgan maktablarning o‘rtacha xizmat ko‘rsatish radiusi 1,9 km, Taxiatosh tumani Keneges OFY da joylashgan maktablarning o‘rtacha xizmat ko‘rsatish radiusi 3,2 km, Bo‘zatov tumani Erkindaryo OFY da joylashgan maktablarning o‘rtacha xizmat ko‘rsatish radiusi 4,2 km, Kegeyli tumani Ko‘ko‘zak OFY da joylashgan maktablarning o‘rtacha xizmat ko‘rsatish radiusi 8,0 km ni tashkil etgan. Bu tahlillardan ma‘lumki, o‘quvchilarning maktabga qatnash masofasi ko‘rsatilgan normalardan ancha yuqori.

Umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlarida tahsil olayotgan o‘quvchilar sonining o‘qitiladigan tillar bo‘yicha taqsimlanishida vaziyat quyidagicha: Jami o‘quvchilarning 43,5 % (157,9 ming nafar) o‘zbek tilida, 35,6 % (129,2 ming nafar) qoraqalpoq tilida, 12,6 % (45,9 ming nafar) rus tilida, 5,4 % (19,7 ming nafar) qozoq tilida va 2,9 % (10,6 ming nafar) turkman tilida tahsil olgan (1-rasm).

1-rasm. Umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlarida tahsil olayotgan o‘quvchilar sonining o‘qitiladigan tillar bo‘yicha taqsimlanishi (jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun maktab va sinflarning o‘quvchilarisiz, 2023–2024-o‘quv yili boshiga, foizda)

Rasm Qoraqalpog‘iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Amudaryo, Beruniy, To‘rtko‘l va Ellikqal’a tumanlarida o‘zbek sinflarida tahsil oladigan o‘quvchilar ulushi boshqa tillarda ta’lim oluvchilar ulushiga nisbatan ancha katta. Taxiatosh tumanida ham o‘zbek tili umumta’lim tizimida eng keng tarqalgan ta’lim tili hisoblanadi. Xo‘jayli va Qo‘ng‘irotda qoraqalpoq tilida tahsil oluvchilar son jihatdan birmuncha darajada ustunlikka ega bo‘lsa, qolgan barcha tumanlarda hamda Nukus shahrida qoraqalpoq tilida ta’lim oluvchi o‘quvchilar ulushi katta ustunlikka ega. Bunday tafovutlar, umuman olganda, ma’muriy birliklar aholisining etnik tarkibi bilan hamohangdir.

Boshqa ta’lim tillaridan rus tilida ta’lim oluvchilar soni, asosan, Nukus shahri, Xo‘jayli, Qo‘ng‘irot, Chimboy va Taxiatoshda, qozoq tilida o‘qiydiganlar soni Qo‘ng‘irot, Beruniy, Taxtako‘pir, Xo‘jayli, Mo‘ynoq, Taxiatosh tumanlari va Nukus shahrida, turkman tilida tahsil oluvchi o‘quvchilar soni esa To‘rtko‘l tumanida eng ko‘pdir (2-rasm).

Ko‘rilayotgan o‘quv yilida o‘quvchilarga 38,2 ming o‘qituvchilar saboq berishgan. Nodavlat umumta’lim tashkilotlarida 23 nafar o‘qituvchi faoliyat olib borgan. Jami o‘qituvchilarning 93,7 % (35,7 mingtasi) oliy ma’lumotli. Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarning (o‘rindoshlarsiz) 73,9 % ayollar tashkil qiladi.

2-rasm. Qoraqalpog‘iston Respublikasi umumta’lim muassasalari kartasi

Karta Qoraqalpog‘iston Respublikasi Statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Yakuniy qism. Qoraqalpog‘iston Respublikasida ta’lim tizimi turli bo‘g‘inlarining rivojlanishi va hududiy tarkibini ko‘rish jarayonida turli ma’muriy va demografik salohiyatga ega bo‘lgan aholi punktlarida ta’lim muassasalari soni va tarkibidagi tafovutlar mavjudligi e’tiborimizni o‘ziga tortdi.

Barcha hududlar kabi, Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholiga ta’lim xizmatlarini ko‘rsatish sohalarining hududiy tashkil etilishi aholi joylashuv tizimiga chambarchas bog‘liq holda shakllangan. Bu borada mintaqa aholi joylashuv tizimining quyidagi xususiyatlari katta ahamiyatga ega: kichik va mayda qishloqlarning ko‘pligi (ayniqsa, shimoliy tumanlarda), qishloq va shahar aholi punktlari orasidagi masofalarning kattaligi, shimoliy tumanlarning demografik salohiyatining pastligi, o‘rta shaharlar urbanistik qatlamining nisbatan yaxshi rivojlanganligi [11]. Bu omillarning ta’sirida Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholiga xizmat ko‘rsatish sohalari hududiy markazlarining ko‘p pog‘onali (iyerarxik) tarmog‘i shakllangan va rivojlanib bormoqda. Mazkur holat tadqiqot jarayonida umumta’lim maktablari misolida o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-apreldagi “2022-2026-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 155-son Qarori
3. Iskenderov A. B., Jaksimuratov A. B. ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍNDÁ SOCIALLÍQ TARAWDÍ RAWAJLANDÍRÍWDA ÁMELGE ASÍRÍP ATÍRĠAN IS-ILAJLAR // *Educational Research in Universal Sciences*. – 2023. – T. 2. – №. 6. – С. 225-229.
4. Turdimambetov I. R., Uzaqbaev Q. K., Oteuliev M. O. TERRITORIAL FORMATION OF THE EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN // *Экономика и социум*. – 2020. – №. 12 (79). – С. 276-279.
5. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini tadqiq etishning ilmiy-uslubiy asoslari." *Fan va jamiyat* (2022).
6. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Xaliqqa xizmet ko'rsetiw tarawlari ekonomikasinin'geografiya ilimindegi orni." *Fan va jamiyat* (2019).
7. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Qaraqalpaqstan Respublikasin ekonomikalig rayonlastirivdin'geografiyalig tiykarlari." *Fan va jamiyat* (2023).
8. Узакбаев К. К. АҲОЛИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИ ГЕОГРАФИЯСИДА ЯРАТИЛГАН НАЗАРИЯЛАР ТАҲЛИЛИ // *Educational Research in Universal Sciences*. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 919-929.
9. Узакбаев К. К. АҲОЛИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИНИ ХУДУДИЙ ТАШКИЛЛАШТИРИШ // *Educational Research in Universal Sciences*. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 233-240.

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

10. Узакбаев К. К. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРДА АҲОЛИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИНИ ҲУДУДИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 845-857.
11. Утепова Г. Б., Узакбаев К. К. РОСТ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //Экономика и социум. – 2021. – №. 10 (89). – С. 1121-1130.
12. Eshimbetov U. et al. Territorial composition of agriculture in the Aral Sea Region of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 510. – С. 01040.